

УДК 94:332.135:341.17:339.92
DOI: 10.5281/zenodo.17722576
EDN: DEVQSK

Л.Ю. Медовкина

кандидат исторических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
E-mail: medovkina.l@mail.ru

А.А. Студинец

аспирант
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
E-mail: s.stydineu77@mail.ru

**РОЛЬ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В ВЫРАБОТКЕ ЕДИНОЙ
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ**

Аннотация

В статье анализируется модель отношений между региональной межправительственной структурой в лице Африканского союза и субрегиональными межправительственными объединениями. Отмечено, что эти отношения прошли ряд этапов, начиная от обособленного существования до переплетения и гармонизации деятельности указанных институтов. Рассмотрен механизм построения отношений между указанными объединениями и сделан вывод о вкладе каждой из сторон в процесс выработки модели экономической интеграции для стран Африки.

Ключевые слова: *Африканский союз, региональные экономические сообщества, экономическая интеграция*

Summary

The article analyses the model of relations between a regional intergovernmental organization represented by the African Union and sub-regional intergovernmental communities. It is noted that these relations have passed through a number of stages, starting from a separate existence to the intertwining and harmonization of the activities of these institutions. The mechanism of building relations between these associations is considered and the conclusion is made about the contribution of each party to the deliberation of a economic integration model for African countries.

Keywords: *African Union, regional economic communities, economic integration*

Общественное движение в Африке в начале XXI века характеризуется дальнейшим развитием интеграционных процессов. Так, возникший в 2001 году Африканский союз (АС) рассматривает экономическую интеграцию как способ повышения жизненного уровня стран и народов Африки, как условие для разрешения актуальных проблем развития. Возникновение в 2019 году Африканской континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ) является иллюстрацией движения в сторону создания общего рынка как явления экономической интеграции. Следует заметить, что указанный институт АС является не единственным межправительственным объединением, существующем на континенте. Речь идет о восьми Региональных экономических сообществах (РЭС). Примечательным является тот факт, что указанные восемь объединений так же рассматривают процесс экономической интеграции как инструмент для укрепления международного сотрудничества, повышения жизненного уровня стран и народов. В связи с этим, возникает вопрос: как связана деятельность РЭС и АС в вопросах экономической интеграции стран Африки.

Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, продолжающимся процессом региональной экономической интеграции, с другой стороны тем обстоятельством, что указанное взаимодействие развивается при активном содействии со стороны как региональных, так и субрегиональных международных институтов на континенте. Отсюда, исследование модели отношений между Африканским Союзом и региональными экономическими сообществами будет способствовать более конкретному пониманию хода процесса экономической интеграции на африканском континенте

Цель данной статьи – исследовать отношения между АС и РЭС, а также их влияние на процесс экономической интеграции в Африке в начале XXI века.

Отдельные аспекты рассматриваемой темы были исследованы отечественными и зарубежными авторами. Среди российских авторов этой проблематикой занимались Е. В. Морозенская [1], Н. А. Медушевский [2], Л. П. Калинина [3]. В частности, работы указанных авторов исследовали воздействие процесса интеграции на развитие стран и народов. Среди зарубежных авторов отдельные теоретические вопросы исследуемой темы были рассмотрены в работах У. Бека [4] и Дж. Нейсбита [5].

Рассмотрение процесса экономической интеграции, как и любого другого общественного процесса, следует начать с рассмотрения исторических условий возникновения данного процесса на континенте. К числу таковых следует отнести антиколониальное движение на континенте, приведшее к возникновению в мае 1963 года Организации африканского единства (ОАЕ) – международной региональной организации,

антиколониалистской по своей специфике, поскольку одной из целей организации стала ликвидация всех форм колониализма на африканском континенте. Формирование же ОАЕ мы можем рассматривать как предпосылку процесса экономической интеграции, поскольку данный международный институт создал рамки для международного сотрудничества и декларировал намерение объединения усилий стран-членов в экономической, политической, культурной и других областях. Например, в тексте Хартии ОАЕ указывается, что страны-члены Организации будут координировать сотрудничество с области политики и дипломатии, экономики, транспорта, культуры и просвещения, науки и техники, обороны и безопасности [7, с.56]. Помимо этого, принятая ОАЕ в 1968 году Резолюция CM/Res.6/I «Региональные группировки», которая рекомендовала всем организациям, существовавшим до создания ОАЕ, исходить из положений Устава данной организации. В резолюции также установлены обязательные критерии, которым должны соответствовать субрегиональные организации: наличие социальной, территориальной, культурной и экономической общности государств-членов, а также стремление к координации экономической, социальной и культурной деятельности [7, с.57].

Таким образом, вместе с завоеванием политической независимости африканских государств, развитием антиколониального движения, получило свое развитие и экономическая интеграция между ними. Воплощением интеграционных институтов в Африке и стали возникающие с конца 60-х гг. XX в. Региональные экономические сообщества. Среди первых таких объединений следует назвать Восточное Африканское Сообщество и Экономическое сообщество стран Западной Африки, возникших в 1967 и 1975 гг. соответственно. Формирование субрегиональных объединений было поддержано руководством ОАЕ, поскольку данные сообщества могли более оперативно реагировать и координировать усилия независимых африканских государств. Более того, цели возникающих РЭС не противоречили целям и принципам Устава ОАЕ. Тождественность позиций на вопросы общественно-экономического развития африканских государств между ОАЕ и РЭС подтвердил принятый в 1980 году Лагосский план действий. В соответствии с положениями документа, деятельность существующих РЭС была оценена положительно, поэтому документ содержал призыв формирования новых Региональных сообществ в тех регионах Африки, где их на момент 1980 года еще не существовало [8, р. 6].

Лагосский план действий обусловил дальнейшее развитие интеграционного процесса в Африке в форме создания РЭС. Можно сказать, что данным институтам в XX в. принадлежит ведущая роль в развитии экономической интеграции между входящими в них государствами. Роль ОАЕ в рассматриваемый период в процессе развития экономической

интеграции оставалась незначительной. Причиной тому является тот факт, что экономическое развитие стран Африки сдерживали не только объективные причины в лице недостаточного развития отраслей обрабатывающей промышленности, низкого уровня развития физической инфраструктуры, но и политические обстоятельства в лице наличия на континенте ряда несамостоятельных территорий и государств с расистскими режимами во главе. Активное противодействие последних антиколониальному движению в ряде случаев приводило к вооруженной борьбе, как например, вмешательство режима апартеида в ЮАР в ход гражданской войны в Анголе после 1975 года. Данные обстоятельства отвлекали доступные экономические средства и сокращали темпы экономического роста африканских государств. Только ликвидация последней в Африке самоуправляющейся территории в 1994 году позволили сместить фокус деятельности ОАЕ с координации политического взаимодействия между странами к координации процесса экономической интеграции.

Следует указать, что несмотря относительно малую вовлеченность в управление процессом экономической интеграции в рассматриваемый период, со стороны ОАЕ в 1991 году был принят Договор об установлении Африканского Сообщества. Его значимость заключается в том, что он обозначил общее видение ОАЕ целей и задач экономической интеграции. Так, создание Африканского Сообщества предусматривало введение единых правил международного взаимодействия стран Африки между собой и с третьими странами. Общий рынок, введение единого торгового и таможенного режима рассматривались как необходимые условия формирования указанного объединения [9, р. 21]. Отличительной особенностью Сообщества от уже существующих на континенте заключается в том, что его действие предполагалось распространить на все страны континента, в отличие от РЭС, которых по географическому признаку следует отнести к субрегиональным международным организациям.

Масштаб планируемого регионального сообщества ставил перед ОАЕ на тот момент задачу приведения к единому образцу различных программ экономической интеграции, исполняемых существующими РЭС. Однако, между АС и РЭС уже существовали предпосылки, облегчающие задачу гармонизации и координации программ экономического развития. Например, ранее в настоящем исследовании уже упоминалось наличие принципов построения организации, содержание которых не противоречило таковым из Устава ОАЕ. Более того, создаваемые во второй половине XX в. на континенте субрегиональные экономические организации рассматривали экономическую интеграцию как средство для достижения цели создания устойчивого экономического развития. При этом, в создаваемых организациях в основу указанного движения в сторону

переплетения экономических связей между странами и народами легла именно капиталистическая модель. В соответствии с договорами о создании Экономического Сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Общего рынка стран Восточной и Южной Африки, общими моментами в деятельности объединений является декларация намерения либерализации торговли, устранения тарифных и нетарифных ограничений для свободного перемещения товаров, капитала и рабочей силы, снятие ограничений на экспорт товаров, а также введение общего таможенного режима для торговли с третьими странами [10, р. 6].

Таким образом, на момент начала XXI в. интеграционный процесс на африканском континенте осуществлялся как РЭС, так и АС. Следуя по пути капиталистической интеграции, что выражается в преимущественном развитии частного сектора экономики и создания благоприятных условий для деятельности частного капитала, этот процесс был однонаправленным, но протекал с различной скоростью, в зависимости от достижения целей РЭС, таких как создание Общего рынка или создания Валютного союза. На начальном этапе взаимодействие между различными акторами процесса интеграции осуществлялось, исходя из воли самих акторов, а не центральной структуры.

Следующий этап в развитии экономической интеграции в Африке разворачивается по мере становления общих институтов для координации процесса региональной интеграции. Предпосылками для подобной централизации является декларируемая АС цель создания единого на континенте Африканского Сообщества. Изменившиеся условия международной жизни в регионе, по сравнению с 90-ми гг. XX в. обусловили активное включение АС в процесс экономической интеграции. Это вовлечение стало оформлено в Протоколе об отношениях между АС и РЭС, принятом в 2008 году. В соответствии с положениями документа, Союз берет на себя обязанности по координации, гармонизации программ экономического развития, которые реализуют Региональные сообщества. Для этого подписавшие протокол руководство РЭС обязуется предоставить представителям АС доступ к информации о состоянии реализации экономических, инфраструктурных и других программ. Это необходимо для более полного понимания состояния процесса интеграции в конкретном регионе [11, р. 9].

Далее, рассматриваемый протокол предоставляет равные права представителям АС по сравнению с членами самого Сообщества. Таким образом, представители Союза могут принимать участие в выработке решений, принимаемых Сообществом. Следует отметить, что аналогичными полномочиями были наделены представители Сообществ при АС. Следовательно, не только условный «центр» в лице АС, но представители РЭС также могут принимать участие в выработке решений центральной региональной организации. Однако, в соответствии с

положениями рассматриваемого протокола, АС оставляет за собой право воздействия на решения РЭС посредством санкций в том случае, если эти решения нарушают принципы учредительного документа Союза [11, с. 13].

Протокол об отношениях между АС и РЭС действительно можно считать началом нового этапа экономической интеграции в Африке, поскольку с момента принятия протокола она начала строиться не только в рамках малосвязанных между собой субрегиональных объединений, но в рамках единой системы региональных межправительственных институтов. Данный документ положил начало процессу вхождения РЭС в систему АС, а сам процесс региональной интеграции на континенте приобрел центральную структуру, координирующую направление и ход всего указанного процесса.

Вхождение РЭС в систему АС не означает полного подчинения первых решению «центра». Наоборот, Союз стремится сохранить за собой контрольную функцию за деятельностью региональных сообществ и использовать эти ограничительные полномочия только в случае отклонения от принципов устава. Упомянутое ранее единство прицепов построения и функционирования, что ОАЕ, что АС, что РЭС позволяют охарактеризовать применения контрольных полномочий со стороны «центра» как крайний случай. В вопросах дальнейшего развития интеграционного процесса представители АС стремятся использовать передовой опыт и наиболее успешную практику самих РЭС. Более того, успехи деятельности Сообществ можно проследить. Так, в соответствии с данными COMSTAT, на момент 1997 года объем экспорта стран Общего рынка стран Восточной и Южной Африки вне объединения составил 29,6 млрд. долл. В этот же год объем внутренней торговли объединения был на уровне в 1,889 млрд. долл. В 2023 году общий объем экспорта вовне составил 187 млрд. долл. (рост в 6,3 раза), а объем внутренней торговли составил 14 млрд. долл. (рост в 7,4 раза) [12]. Приведенные данные демонстрируют прогресс в увеличении объемов торговли как с третьими странами, так и в рамках Общего рынка. По данной причине, АС использует наиболее эффективный опыт и практики РЭС. Более того, пример создания АфКЗСТ свидетельствует о том, что именно практики, реализуемые Сообществами и доказавшие свою эффективность, ложатся в основу процесса экономической интеграции, реализуемой уже на более высоком – региональном – уровне.

Таким образом, в результате реформирования отношений между АС и РЭС был начат процесс превращения региональных сообществ в часть системы органов Союза. В соответствии с материалами деятельности последней, Сообщества являются «строительными блоками» всего Африканского союза [13, р. 144].

Тем не менее, возникает вопрос относительно необходимости реформирования отношений между региональными и субрегиональными структурами на континенте. Ответ на него кроется в самих успехах,

достигнутых Сообществами. Приведенные ранее данные показали, что объем экспорта стран Общего рынка за период в 1997 года по 2023 увеличился в 6 раз, а объем внутреннего экспорта – в 7 раз. Однако, проведя сравнение этих двух величин с целью выявления масштабов внутренней торговли, то мы увидим, что на момент 1997 года этот показатель составлял 6,3%, а в 2023 году он составил – 7,4%. Отсюда мы можем заключить, что несмотря на увеличение объемов экспорта как в третьи страны, так и внутри объединения, доля связанности африканских экономик остается все еще на низком уровне. Большой степенью привязанности страны Общего рынка обладают по отношению к своим внешним торговым партнерам. В соответствии с данными COMSTAT, крупнейшими торговыми партнерами стран Общего рынка стран Восточной и Южной Африки на момент 2023 года являлись страны ЕС, а также КНР [14].

Если обратить внимание на другую составляющую экономического развития в рамках Общего рынка – объем иностранных инвестиций – то мы видим следующую картину: на момент 2020 года общий объем ПИИ в Египте составил 5,8 млрд. долл. (42% от общего объема), в Эфиопии – 2,4 млрд. долл. (17%), в ДРК – 1,6 млрд долл. (12%), в Уганде – 0,823 млрд. долл., (5%) в Судане – 0,717 млрд. долл. (5%) [15]. Таким образом, на 5 стран приходится 81% от общей суммы зарубежных инвестиций. Приведенные данные свидетельствуют о том, что для стран континента все еще актуальной является проблема неравномерности развития. Деятельность существующих РЭС не смогла привести к разрешению данной ситуации. Следовательно, деятельность РЭС может играть свою положительную роль в развитии процессов экономической интеграции, что было продемонстрировано на примере увеличения объемов экспорта в третьи страны и внутри сообщества. Однако, разрешение наиболее устойчивых внутренних проблем стран Африки требует объединения усилий каждой страны континента. Так, в 2019 году в рамках при содействии АС была создана Африканская континентальная зона свободной торговли. Его значимость заключается в том, что, в отличие от зон свободной торговли, устанавливаемой в рамках РЭС, АфКЗСТ продвигает единый для всех африканских стран, подписавших соглашение о создании Зоны, проект экономической интеграции. Следует заметить, что этот проект преследует цель создания единого Африканского Сообщества, а становление континентального общего рынка является первым этапом на пути к указанной цели.

Учитывая единство принципов, АС и его составных частей в лице РЭС, а также схожесть модели интеграции, необходимо указать, что продвигаемая в рамках Союза деятельность не должна ограничиваться одной лишь экономической стороной развития Африки. В соответствии с данными ООН, в Африке находится 34 из 48 наименее развитых стран. При этом, в силу указанной проблемы неравномерности развития, а также

проблемы роста имущественного неравенства, простое увеличение объема торговли, выраженное в росте ВВП и других факторах, относительно мало влияет на социальную сферу африканских государств [16]. По этой причине, улучшение экономических показателей следует подкреплять развитием социальной инфраструктуры и улучшения условий жизни граждан. В данном отношении, показательна позиция руководства нигерийского профсоюза «Nigerian Labor Congress». Суть ее можно выразить следующим образом: профсоюзным активистам не следует выступать против создания АфКЗСТ как таковой. Задача NLC заключается в том, чтобы использовать существующие механизмы обратной связи, чтобы принять в рамках АС решения, отражающие интересы трудящихся. В противном случае, разворачивание экономической интеграции будет вестись в интересах частного капитала [17, р. 33].

Таким образом, основными двигателями процесса экономической интеграции на африканском континенте в начале XXI являются Африканский союз и 8 региональных экономических сообществ. Каждый из указанных акторов сохраняет внутреннюю обособленность, как от других РЭС, так и от АС. В 2008 году произошло сближение между указанными организациями. Если раньше процесс экономической интеграции в целом был однонаправленным, но внутренне несогласованным, т.к. осуществлялся только силами РЭС без единых координирующих органов, то для современного этапа экономической интеграции в Африке характерно наличие АС, действующего в качестве регулятора и координатора процесса региональной интеграции.

РЭС стали частью системы АС, однако они не утратили возможностей для реализации собственного видения экономической интеграции, поскольку каждое Сообщество имеет равные права с представителями государств и органов АС при выработке решений относительно экономической интеграции. Следует также добавить, что сам «центр» в лице АС активно использует наиболее эффективные модели экономического развития, которые до этого были использованы в рамках РЭС.

Опыт РЭС показал, что данные межправительственные институты могут способствовать экономическому росту стран-членов. Однако, простым улучшением экономических показателей невозможно разрешить такие внутренние устойчивые проблемы развития стран Африки как неравномерность развития. Это означает, что продвигаемая в настоящий момент в рамках РЭС и АС модель интеграции не должна ограничиваться только экономической стороной, но и охватывать другие сферы жизни общества, поскольку отсутствие прогресса в одних областях может отрицательно повлиять на развитие остальных областей.

Список источников и литературы:

1. Морозенская Е.В. «Новый регионализм» в Африке: форма приспособления к глобализации или попытка противодействия современному неокOLONIALИЗМУ? / Е. В. Морозенская // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. - Т. 12. - № 4. – 2019. - С. 209–227. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41481934_29011514.pdf (дата обращения: 21.08.2025).

2. Медушевский Н.А. Африка перед вызовом глобализации / Н.А. Медушевский // Теории и проблемы политических исследований. 2020. Том 9. № 5А. С. 107-118. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44721950_20226571.pdf (дата обращения: 20.08.2025).

3. Калинина Л. П. О некоторых аспектах влияния глобализации на экономику Африки / Л. П. Калинина // Внешнеэкономический бюллетень. - №1. – 2005. – С. 31-37. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_11846866_20594613.pdf (дата обращения: 20.08.2025).

4. Бек У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Грогорьева и В. Седельника; Общая редакция и послесловие А. Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001 – 304 с.

5. Нейсбит Д. Мегатренды / Д. Нейсбит; Пер. с англ. М. Б. Левина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак». 2003. – 380 с.

6. Хартия Организации Африканского Единства // Азия и Африка сегодня. - №7.- 1963. – С. 56-59.

7. Организация африканского единства: (история создания и деятельности) / АН СССР; Ин-т Африки; [отв. ред. Р. А. Тузмухамедов; сост.: Е. В. Кукушкин, Р. А. Тузмухамедов]. – М.: Наука, 1970. – 303 с.

8. Lagos plan of action for the economic development of Africa 1980-2000 // Organization of African Unity. – 1980. – 104 p. – URL: link (дата обращения: 18.08.2025).

9. Treaty Establishing the African Economic Community // Organization of African Unity. – 1991. – 71 p. – URL: https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-TREATY_ESTABLISHING_THE_AEC-compressed.pdf (дата обращения: 18.08.2025).

10. Economic Community of West African States Revised Treaty // ECOWAS Commission. – 1993. – Abuja, Nigeria. – 51 p. – URL: link (дата обращения: 18.08.2025).

11. Protocol on relations between the African Union (AU) and the Regional economic communities (REC`s) // African Union. – 27 January 2008. – URL:

https://tanzlii.org/akn/aaau/act/protocol/2008/relations_between_au_and_recs/eng@2008-01-27 (дата обращения: 20.08.2025).

12. Intra-COMESA and Global COMESA total exports // COMSTAT Data Hub. – 27 November 2023. – URL:<https://comesa.opendataforafrica.org/xckdkcg/intra-comesa-and-global-comesa-total-exports#> (дата обращения: 20.08.2025).

13. African Union Handbook 2023 // African Union Commission and New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade/Manatū Aorere. – Tenth edition. – 2023. – 266 p. – URL: <https://au.int/en/handbook> (дата обращения: 20.08.2025).

14. COMESA top export markets // COMSTAT Data Hub. – 01 December 2022/ - URL:<https://comesa.opendataforafrica.org/xuoehs/comesa-top-exports-markets> (дата обращения: 20.08.2025).

15. FDI in COMESA // COMSTAT Data Hub. – 20 March 2019. – URL:<https://comesa.opendataforafrica.org/zpwgx/fdi-in-comesa?reporter=Egypt> (дата обращения: 20.08.2025).

16. Организация Объединенных Наций и наименее развитые страны. Сдерживающие факторы // Организация Объединенных Наций. – URL:<https://www.un.org/ru/development/ldc/constraints.shtml> (дата обращения: 22.08.2025).

17. Joe Ajaero Workers Rights and Socioeconomic Justice / Joe Ajaero, Festus Osifo // State of the struggle: a publication of the Nigerian Labour Council. – May, 2023. – 61 p. – URL: <https://www.nlcng.org/wp-content/uploads/2023/05/NLC-Magazine-April-1.pdf> (дата обращения: 23.08.2025).